

HISTORICAL SCIENCES

ИСТОРИЯ ПАМБАКСКОГО СУЛТАНАТА

Мамедова (Сулейманова) Э.

*Доктор философии по истории, доцент кафедры истории Азербайджана
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета*

THE HISTORY OF THE PAMBAK SULTANATE

Mamedova (Suleymanova) E.

*Doctor of Philosophy in History,
Associate Professor of the Department of History of Azerbaijan,
Azerbaijan State Pedagogical University*

АННОТАЦИЯ

В статье на истории Памбакского султаната, существующего в системе феодально-раздробленного Азербайджана во второй половине XVIII века, исследуется территория, правящая династия, население, язык в тюркском феодальном владении. По анализируемым материалам известно, что территория султаната принадлежала тюркам-огузам еще у истоков яйлажной цивилизации. Вместе с тюрками-огузами здесь проживали и тюрки-кыпчаки. Территория султаната охватывала ряд районов нынешней Армении: Гаракился (город Кировокан, Гугаргский район), Джалалоглы (Степанаван), Хамамлы (Спитак) и часть уезда Гюмри (Ленинакан). Столицей султаната являлся город Гаракился.

Анализ исторических фактов, документальных источников, исторических исследований, а также названия топонимов и этнонимов, позволили установить, что на территории Памбакского султаната проживало смешанное христианско-мусульманское тюркское население с абсолютным большинством тюрков-мусульман. Языком межобщения был родной им тюркский язык. Христианское население представляли потомки албанских христиан.

ABSTRACT

The article on the history of the Pambak Sultanate, which existed in the system of feudal fragmented Azerbaijan in the second half of the 18th century, examines the territory, population, language, ruling dynasties of the Muslim feudal domain. The materials of the analysis indicate that the territory of the sultanate belonged to the Oghuz Turks. The territory of the sultanate covered a number of regions of present-day Armenia: Karakilisa (Kirovokan city, Gugarg region), Jalalogly (Stepanavan), Khamamli (Spitak) and part of Gyumri (Leninakan). The capital of the Sultanate was the city Karakilisa.

An analysis of historical facts, documentary sources, historical research, as well as the names of toponyms and ethnonyms, made it possible to establish that a mixed Christian-Muslim population lived on the territory of the Pambak Sultanate with an absolute majority of Turks. The language of communication was the Turkic language. The Christian population was represented by the descendants of Albanian Christians.

Ключевые слова: Гаракился, Джалалоглы, Хамамлы, Гюмри, Ширак, Хневанк.

Keywords: Karakilisa, Jalalogly, Namamli, Gyumri, Shirak, Khnevank.

Введение. Во второй половине XVIII века Памбакское султанство являлось одним из значительных султанств на исторической территории Азербайджана. Оно занимало исторические азербайджанские земли в бассейне реки Памбак длиной 86 км, которая берёт начало на северо-восточном склоне Памбакского хребта в самой западной его части на границе между Лорийской и Ширакской областями нынешней Армении. Большая часть течения реки протекает между хребтами Памбакскими Базумским, затем соединяясь срекой Дзорагет, образует реку Дебед, которая впадает в реку Кура. Горный Памбакский хребет шириной в 16 км и с высшей точкой Тежлер 3101 м, охватывая водораздел бассейнов Куры и Араза, тянется от города Хамамлы (Спитак) до полуострова Гейча (Севан) на 70 км. Со склонов горной цепи Безумского или Безобдальского хребта длиной 66 км и шириной 15-20

км и с самой высокой точкой Урасар 2992 м стекают многочисленные притоки рек Дзорагет и Памбак.

Основная часть. В XVI–XVIII веках эта историко-географическая область находилась в составе Сефевидского государства и являлась мелким административным округом–махалле Чухурсаадского беглярбегства. Во второй половине XVIII века в бассейне одноименной реки образуется Памбекский султанат. В феодальной иерархии памбакские правители носили титул «султан» и находились в подчинении иреванских ханов (11, с. 23–24).

В пределах султаната при решении социально-экономических, финансовых и военных вопросов памбакский султан обладал большими полномочиями. Он также был обязан содержать военные отряды на своей территории. Конница памбакского султана Мухаммедхана, состоящая из элятских ско-

товодческих тюркских племен, составляла значительную силу конного войска иреванского Мухаммедгусейнхана. В русско-каджарских сражениях на подступах Иреванского ханства вблизи монастыря Эчмиадзин и Гямярли в июле 1804 года конница памбакского султана Мухаммедхана оказала мужественное сопротивление русским войскам. В сражениях русские войска во главе с Цициановым не смогли добиться успеха и вынуждены были оставить осаду Иревана. Поэтому поводу гонец памбекского султана Мухаммедхана Аббасхан на переговорах с И.П.Лазаревым сообщает, что султанство по фирману Ага Мухаммедхана Каджара находится в подчинении Иреванского ханства и его султан будет до конца выполнять свой воинский долг перед иреванским Мухаммедгусейн ханом (16).

Территория султанства охватывала ряд районов нынешней Армении: Гаракился (город Кировокан, Гугаргский район), Джалалоглы (Степанаван), Хамамлы (Спитак) и часть уезда Гюмри (Ленинкан). Столицей султаната являлся город Гаракился. Территория Памбакского султаната относится к тем историческим азербайджанским землям, которые на почве тенденциозного игнорирования исторических фактов, длительное время несправедливо считались древнеармянскими землями. Исходя из этого постулата выдвигалось ложное мнение, что с раннего средневековья в результате миграции тюркских племен на эти земли, якобы автохтонное армянское население вытеснялось отсюда ими (13, с.26). В то время как по археологическим и антропологическим артефактам, а также материалами музыкального искусства, известно, что различные тюркские племена, как автохтоны этого региона, фиксируются здесь с древнейших времен, то есть намного раньше появления гунов. Их культурное наследие отразилось на мировосприятии населения последующих периодов (1, с.5).

По национально-этническому содержанию жители султаната представляли смешанное христианско-мусульманское тюркское население с абсолютным большинством тюрков-мусульман. Археологические и антропологические материалы свидетельствуют, что тюркское население здесь жило с древнейших времен и всегда составляло абсолютное большинство этого региона. Различия в религии не препятствовали населению султаната в официальном общении на тюркском языке. Разговорным языком христианско-мусульманского населения являлся родной им тюркский язык. Об этом свидетельствуют тюркские топонимы в бассейне реки Памбек, тюркское название султаната и названия его населенных пунктов.

Название султаната Памбек показывает его связь с производством хлопка и хлопкового сырья, известным далеко за пределами страны. Тюркское слово «памбыг» в переводе означающее «хлопок», «хлопковое волокно», попав в Италию, превратилось в итальянское слово «бомбаджо», которым именовали хлопчатую бумагу, хлопковое волокно. Позднее на Руси оно стало употребляться как «бумажник», так как здесь из хлопчатобумажного во-

локна стали изготавливать попоны, потники для лошадей. Производство хлопка и хлопкового сырья отразилось и в названиях социального значения. В азербайджанских историко-географических областях, где производилось хлопковое сырье, мелких феодалов именовали «памбыг баяляри»-«хлопковые беки».

Название столицы султаната Каракился состоит из двух тюркских слов: «кара»-черный и «кился»-церковь (8, с.497). Такое название объясняется тем, что в городе до 1828 года существовала церковь из черного камня, на месте которой в 1831 году была построена новая. После манифеста 1801 года Александра I о присоединении Восточной Грузии к России Каракился стал пограничным гарнизонным городом. Тюркское название города сохранялось вплоть до 1935 года. 5 марта 1935 года, после смерти С.М.Кирова, город был переименован в Кировокан.

Богатое лесами, деревьями и цветами, плодотворными садами, огородами поселение султаната Джалалоглы располагалось на реке Дзорагет к северу от Базумского хребта на Лорийском плато в 144 км от Иревана и в 30 км от столицы султаната Каракился.

Археологические материалы показывают, что поселение здесь существовало с очень давних времен. На его территории были найдены древние захоронения, глиняные посуды и другие археологические артефакты. Название поселения связано с именем его основателя албанского князя Гасана Джалалоглы, который вместе с несколькими богатыми албанскими купцами прибыли из нагорной части Карабаха и обосновались здесь. Сам основатель населенного пункта Гасан Джалалоглы был похоронен на кладбище поселения. Хотя время основания поселения неизвестно, однако во второй половине XVIII века оно превратилось в один из развитых торговых и культурных центров Памбекского султаната. Через местность Джалалоглы проходили караванные пути, по которым шла оживленная внутренняя и внешняя торговля султаната между крупнейшими переднеазиатскими, южнокавказскими и российскими торговыми центрами. Поэтому на караванных путях было построено много безопасных стоянок, удобных переправ через реки и постоянных дворов-иджеванатунов. Название Джалалоглы сохранялось за поселением до 1924 года.

Поселение основано албанами-христианами, поэтому здесь строились и албанские архитектурные христианские сооружения. Сохранилась албанская церковь V-VI века (3, с.685-686). Одним из таких ранних сооружений является дошедший до нашего времени албанский монастырь VII века Хневанк-Старый монастырь, расположенный на правом берегу реки Дзорагет на возвышении, где соединяются реки Дзорагет и Гаргар. Архитектурное сооружение этого монастыря построено в стиле раннесредневековой албанской архитектуры.

Эпиграфические памятники на территории султаната явно свидетельствуют, что здесь в XII-XIII веках проживали тюркские племена кыпчаков,

принявшие христианство от родственников им албан. В селении Кыпчаг—ныне это село Арич в Армянском районе Ширакской области Армении, сохранился главный монастырь святой Богородицы Хпчававанк—Кыпчацкий монастырь из монастырского комплекса, построенный в XII веке (11, с.21). Древняя постройка комплекса относится к VII веку—это церковь святого Георгия. Сохранились руины христианской церкви V века, построенной на месте албанского святилища. Центр архитектурного комплекса составляют две церкви и, присущий лишь албанским церковным сооружениям, входная молебня гавит. Внешний архитектурный стиль монастыря был развит в XIII веке в Гандзасарском монастырском комплексе. Изнутри храма прослеживаются элементы традиционной сельджукской архитектуры (7, с.588).

Населенный пункт Памбека Хамамлы находился на реке Памбек в 97км от Иревана. Название происходит от тюркского слова «хамамлы»—банная, что могло быть связано с наличием здесь теплых источников. Существует также версия, что название села происходит от имени основателя Хаченского княжества Григория Хамама, так как территория населенного пункта Хамамлы с самого основания княжества в IX веке являлась летней резиденцией хаченских князей (13, с.25).

Основываясь на древних поселениях и погребениях периода ранней бронзы, найденных на холмах хамамлинской территории, археологи и антропологи находят, что здесь в IVтысячии до н.э. проживали тюркские скотоводческие племена. В VII веке до нашей эры регион был включен в состав государства Урарту, что нашло отражение в летописях урартийских царей Аргишти I и Сардури II, именовавших его как «Куалбани»—Страна албан (10, с.287;15, с.20). До арабского господства большая часть населения региона были язычниками, исповедывающие танрычество и меньшую часть населения составляли тюрки-христиане. После принятия ислама язычниками численность тюркомусульман значительно превысила количество христианского тюркского населения. После Туркманчайского1828года и Адрианопольского1829 года договоров этническая картина поселения стала резко меняться из-за массового расселения здесь армянских семей, переселенных царским правительством из Хоя и Муша. Однако переселенные армянские семьи не слились с местным христианским населением, на что рассчитывало царское правительство, так как местные христиане этнически были тюрками. Несмотря на религиозные различия между христианским и мусульманским тюркским населением языком межобщения в султанате продолжал оставаться родной им тюркский язык. Переселенное на территорию султаната армянское население также использовало для меобщения тюркский язык. Тюркское название населенного пункта султаната Хамамлы сохранялось вплоть до депортации мусульманского населения в 1949 году. В этом же году поселение было переименовано в Спитак, что в переводе с армянского означает «белый».

Гюмри находился в центральной части Ширакской котловины в 126 км от Иревана. С севера, востока и юго-востока он был окружен Ширакским и Памбекским хребтами и отрогами горного массива Алагез. До 1840 года официальное название Гюмри было Кумайры, известное из урартских летописей VIIIвека до н.э.

Существует этническая версия происхождения обоих названий, связанная с именем тюркских племен киммерийцев, мигрировавших в VIII веке до н.э. в союзе киммерийско-скифских племен по линии Кумайры—Карс—Карин—Камах—Гамирлик и осевших в Ширакской долине. Некоторые ученые название Гюмри отождествляют с названием Гюмниас, упомянутым в «Анабасисе» античного греческого автора Ксенофонта, реконструируя его как Гюмриас.

Название Гюмри связывают также с тюркским словом «комрюк», означающее «таможня», «таможенная пошлина», видимо потому что этот населенный пункт был расположен на границе с Османской империей. Первое упоминание этого поселения с названием Гюмри известно 978 годом. Согласно Амасийского договора 1555 года между османским султаном Сулейманом I и сефевидским шахом Тахмасибом I Кумайры—Гюмрю, став пограничным форпостом, составлял земли сефевидского дивана и находился под непосредственным управлением чухур-саадского беглярбека. Будучи пограничным населенным пунктом, Гюмрю в первую очередь, стал значительным центром торговли и ремесленничества. В период независимых ханств территория Гюмри стала одной из значимых пунктов Памбекского султаната, находящегося в вассальной зависимости от Иреванского ханства.

После подписания манифеста о присоединении Восточной Грузии к России в 1801 году Ширак был занят русскими войсками (4, с.432-433.) Это стало переломным моментом в истории Памбекского султаната. С этого времени Гюмрю сыграл значительную роль в развитии наступательных действий русской армии в русско-каджарских войнах первой половины XIX века. Близ него разворачивались ожесточенные бои между русскими, каджарскими и османскими войсками. Тогда же территория султаната оказалась в руках российских войск и появились первые потоки беженцев из территории султаната. Большинство тюркского населения, оставив свои родные дома, бежали в соседние территории. В 1804 году по этому поводу генерал-майор Лазарев в своем рапорте командующему армией на Кавказе Кноррингу сообщает, что мирные жители из 14 деревень Памбекского султаната нашли защиту на территории Иреванского ханства (2, с.18-24).

Первый пост русских казаков появился вблизи Гюмри в 1804 году. По требованию русского командования населению было предложено принять подданство России. Однако жители, не желая принять подданство России, в июле 1804года во главе памбекских владельцев Рагимбека и Сеид бека подняли восстание и, поняв безысходность, бежали в

Карский пашалык Османской Турции. Переговоры князя Цицианова с карским Мехмедпашой по поводу их возвращения были безрезультатными. Восставшие нашли защиту в пределах Османской империи (2, с.18-24). 1804 год считается датой прекращения существования Памбакского султаната.

Заключение. С 1804 года опустошенные земли Памбакского султаната стали заселяться армянскими семьями. Первыми поселенцами Памбекского султаната были 2тысячи армянских семей, заселенные здесь уже весной 1804 года (2, с.18-24). После первой русско-каджарской войны согласно Гюлистанскому договору 12 октября 1813 году между Россией и Каджарами территория Памбакского султаната была включена в список навсегда перешедших в состав России и переселение армянских семей в этот регион продолжалось. Однако кардинальные изменения в этнической картине на территории Памбакского султаната произошли уже после окончания русско-каджарских и русско-турецких войн первой половины XIX века в связи с массовым переселением сюда армянских семей из Каджарской и Османской империй.

В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость и в этом же году его посещает царь Николай I, который присутствует здесь на торжественной закладке православной церкви. По желанию Николая I Гюмри переименовывается в Александрополь, в честь супруги царя императрицы Александры Федоровны. Несмотря на попытку царского правительства русифицировать и арменизировать регион, компактное проживание и абсолютное большинство тюркского населения замедляли этот процесс. Тюркский язык абсолютного большинства населения продолжал оставаться официальным языком на территории султаната. Побывавший в 1829 году в Гюмрю А.С. Пушкин отмечает в своих путевых записках «Путешествие в Арзрум», что для этого края тюркский язык также необходим как французский в Европе (6, с.412-454;9, с.57-73).

Литература

1. Алекперов Алекпер. Тюрки Азербайджана. Баку: издательский дом «Şərq-Qərb», 2011, 559с.
2. Арзуманлы Вагиф, Назим Мустафа. Образование «Армянской области» и первая депортация азербайджанцев. // «Черные страницы истории». Баку: издательство «Астрель», 1998, с. 18-24
3. Акопян Т.Х., Мелик-Башхян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих территорий. Т.1. Ереван: издательство Ереванского университета, 1998, 986с.

4. Высочайший манифест «К Грузинскому народу» 12-го сентября 1801года//Акты собранные Кавказской Археографической Комиссией. Том 1. Тифлис: издательство «Типография Главного Управления Наместника Кавказского», 1866, 827 с.

5. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-изд. М.: издательство «Проспект», 2012, 592с.

6. Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т.5. Л.: издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1978, 489 с.

7. Семенов П. Кипчаг//Географическо-статистический словарь Российской Империи. Том II. СПб.: издательство «Типография Безобразова и Комп.», 867 с.

8. Семенов. П. Караклис//Географическо-статистический словарь Российской Империи. ТомII. СПб: издательство «Изданием чл.-сопернователя А.Н. Турубаева», 1865, 867 с.

9. Тынянов Ю.Н. «Путешествие в Арзрум»//Пушкин:Временник Пушкинской комиссии. М.: издательство АН СССР, 1936. вып.2, 520 с.

10. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. М.: издательство Академии наук СССР, 1960, 505 с.

11. Мусульманские районы Закавказья, входящие в состав Эриванской, Елисаветпольской, Бакинской и отчасти Тифлиской губерний.//Высшие классы коренного населения Кавказского края и правительственные мероприятия по определению их сословных прав. Исторический очерк. Составитель делопроизводитель канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе Линден В. Тифлис: издание «Канцелярии Наместника Е.И.В. на Кавказе», 1917год, глава II, 178с.

12. Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004). М.: издательство «Европа», 2006, 127 с.

13. Улубаян Б.А. История Арцаха от начала до наших дней. Ереван: издательство «Айастан», 242 с.

14. «Утверждение русского владычества на Кавказе», т. XII. Тифлис, 1901, с.26.//Цит. по изд.: Волкова Н.Г. «Этнические процессы в Закавказье в XIX-XX веках», Кавказский Этнографический сборник, IV часть, Институт Этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, Москва: издательство «Наука», 1969, 3-54 с.

15. Əlizadə R., Nəciyev E. Qarabağın Alban-Qırçaq tarixinə dair. Bakı: «Azərbaycan tarixçiləri» ictimai birliyi, 2021, 127 s.

16. Elçin Qaliboğlu. İrəvan xanlığı XIX yüzilliyin əvvəllərində// “Xalq səbhəsi”, 23 oktyabr 2018.